

ЖЕДЕЛ ПАНКРЕАТИТТИҢ КЛИНИКА-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ЕМДЕУ ТАКТИКАСЫ

АТАНТАЕВ АЛИБЕК БАЛАБЕКОВИЧ

м.ғ.к., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «№1 Хирургиялық аурулар»
кафедрасының доценті, жоғары санатты хирург

ГАЛЫМ АЙГЕРИМ ГАЛЫМОВНА

«Керуен Medicus» МО директордың педиатрия бойынша орынбасары,
жоғары санатты балалар невропатологы

АРҒЫНБЕК ІЦҚАР

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

АХМЕДЖАН НАЗЕРКЕ ЕРЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

ДАУЛЕТІЯРОВА РИММА АДІЛБЕКОВНА

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

МҰҚАТАЕВ ЕРМҰРАТ ЕРЛАНҰЛЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

САИНҰЛЫ АБЫЛАЙХАН

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

ШӘКЕН ЭЛЬМИРА ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

Аңдатпа. Бұл зерттеу жедел панкреатиттің клиника-диагностикалық әдістері мен заманауи емдеу тактикасының тиімділігін бағалауға бағытталды. Алматы қаласы №7 Қалалық клиникалық ауруханасында 2024-2025 жылдары жедел панкреатит диагнозымен емделген $n=143$ науқастың ауру тарихына ретроспективті талдау жүргізілді. Диагностикада УДЗ барлық науқастарда жоғары ақпараттылық көрсетті, ал асқынған жағдайларда КТ және МРТ панкреонекрозды, сұйықтық жинақталуын және деструкция дәрежесін дәл анықтады. Антисекреторлы терапия амилаза деңгейінің ерте төмендеуіне ықпал етсе, антибиотикотерапия инфекция дәлелденген науқастарда 70-100% клиникалық тиімділік көрсетті. Ауыр дәрежелі панкреатитпен түскен пациенттердің 80%-ында детоксикациялық терапияның оң динамикасы байқалды. Хирургиялық араласулар панкреонекроз кезінде жоғары тиімділік көрсетті.

Зерттеу нәтижелері заманауи клиника-диагностикалық әдістер мен дәлелді медицинаға негізделген емдеу тактикасы жедел панкреатиттің асқинуларын азайтып, клиникалық нәтижелерді айтарлықтай жақсартатынын көрсетті.

Түйін сөздер: жедел панкреатит, хирургия, амилаза, ультрадыбыстық зерттеу, панкреонекроз, антисекреторлы терапия.

Аннотация. Научная работа направлена на оценку эффективности современных клиничко-диагностических методов и тактики лечения острого панкреатита. Проведен ретроспективный когортный анализ историй болезни $n=143$ пациентов, госпитализированных в Городскую клиническую больницу №7 г. Алматы в 2024-2025 гг. УЗИ показало высокую информативность у всех пациентов, а КТ и МРТ позволили точно выявить

некроз, скопление жидкости и степень деструкции при осложнённых формах заболевания. Антисекреторная терапия способствовала раннему снижению уровня амилазы, а антибактериальная терапия показала 70-100% эффективность при подтверждении инфекции. У 80% пациентов с тяжёлым панкреатитом отмечена положительная динамика на фоне детоксикационной терапии.

Результаты подтверждают, что современные диагностические подходы и тактика лечения, основанная на принципах доказательной медицины, значительно уменьшают частоту осложнений и улучшают клинические исходы при остром панкреатите.

Ключевые слова: острый панкреатит, диагностика, панкреонекроз, КТ, УЗИ, антибактериальная терапия.

Abstract. This study evaluates the effectiveness of modern clinical-diagnostic methods and treatment approaches in acute pancreatitis. A retrospective cohort analysis was performed using medical records of 143 patients treated at City Clinical Hospital №7 in 2024-2025. Ultrasound demonstrated high diagnostic value in all patients, while CT and MRI accurately identified necrosis, peripancreatic fluid, and the extent of tissue damage in complicated cases. Antisecretory therapy contributed to an early decline in serum amylase, and antibiotics showed 70-100% effectiveness when infection was confirmed. Detoxification therapy demonstrated positive dynamics in 80% of patients with severe acute pancreatitis.

The findings indicate that modern diagnostic tools combined with evidence-based therapeutic strategies significantly reduce complications and improve clinical outcomes in acute pancreatitis.

Keywords: acute pancreatitis, diagnosis, pancreonecrosis, CT, ultrasound, antisecretory therapy, antibiotic therapy.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

Жедел панкреатит - әлем бойынша хирургиялық аурулардың арасында жиі кездесетін, ауыр асқынулар мен өлім-жітімге алып келетін жедел қабыну патологиясы. Бұл аурудың клиникалық ағымы жеңіл түрден ауыр некротикалық формаларға дейін өзгеріп, жүйелік асқынулармен сипатталады. Жедел панкреатиттің ауыр ағымы науқастардың өмір сүру сапасын төмендетіп қана қоймай, сонымен қатар экономикалық шығындарды арттырады, бұл денсаулық сақтау жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді [1].

Заманауи медицинада жедел панкреатит емінің тиімді және қауіпсіз тәсілдерін іздестіру өзекті болып отыр. Аурудың патогенезінің күрделілігіне байланысты біржақты емдеу тәсілі жоқ. Сондықтан дәрілік терапияның жаңа әдістерін, соның ішінде қабынуға қарсы препараттарды, антибиотикотерапияны және ферменттік емді қолдану мәселелері зерттеуді қажет етеді [2].

Қазіргі таңда жедел панкреатитті емдеудің клиникалық хаттамалары біртіндеп жаңарып келеді. Алайда, дәрілік заттардың тиімділігін дәлелдейтін клиникалық зерттеулердің шектеулілігі және олардың қауіпсіздігіне қатысты қарама-қайшылықты деректер медицина қауымдастығы арасында талқылауға негіз болып отыр. Жедел панкреатит еміндегі антибиотиктерді профилактикалық мақсатта қолдану, инфузиялық терапия көлемі мен ерекшеліктері, ауырсынуды басу стратегиялары сынды мәселелер әлі де түпкілікті зерттеуді талап етеді [3].

Осыған байланысты, жедел панкреатиттің клиника-диагностикалық әдістері мен заманауи емдеу тактикасы бойынша зерттеулерді жетілдіру ғылыми және тәжірибелік тұрғыда үлкен маңызға ие. Осы аталған мәселелердің барлығы осы бағыттағы ғылыми зерттеудің маңыздылығы мен өзектілігін көрсетеді.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ:

Жедел панкреатитпен науқастарда заманауи клиника-диагностикалық әдістер мен қазіргі емдеу тактикасының аурудың ауырлығын ерте анықтаудағы, асқынуларды болжаудағы және

клиникалық нәтижелерді жақсартудағы тиімділігін дәстүрлі диагностикалық және емдік тәсілдермен салыстыра отырып бағалау.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Отандық және әлемдік дереккөздер негізінде жедел панкреатиттің клиника-диагностикалық әдістері мен заманауи емдеу тактикасы бойынша әдеби шолу жасау.

2. Жедел панкреатиттің клиника-диагностикалық әдістерін, оның ішінде заманауи аспаптық, лабораториялық әдістер және ауру ауырлығын анықтайтын шкалалардың тиімділігін зерттеу.

3. Жедел панкреатит кезінде қолданылатын заманауи емдеу әдістерінің негізгі принциптерін, оңтайлы медикаментозды ем тактикасының маңызын анықтау.

4. Заманауи клиника-диагностикалық әдістер мен емдеу тактикасының клиникалық нәтижелерді жақсартудағы тиімділігін бағалау.

ӘДЕБИ ШОЛУ

Жедел панкреатит - әртүрлі зақымдаушы факторларға, соның ішінде алкоголь, өт тас ауруы, инфекциялар, жарақаттар, дәрі-дәрмектердің әсері және метаболикалық бұзылуларға жауап ретінде дамитын ұйқы безінің қабыну ауруы. Жедел панкреатит әр-түрлі формада болуы мүмкін: жеңіл түрі минималды симптомдармен басталып, ауыр түрлері өмірге қауіп төндіретін асқынулармен, мысалы, панкреонекроз, жүйелі қабыну реакциясы, инфекциялық асқынулар және бүйрек жетіспеушілігімен сипатталады. Жедел панкреатиттің ерте диагностикасы өте маңызды, себебі ол емдеу стратегиясын және аурудың нәтижесін тікелей анықтайды [4].

Медицина мен заманауи технологияның соңғы бірнеше онжылдықтардағы дамуымен жедел панкреатитті диагностикалаудың әдістері айтарлықтай дәл әрі қолжетімді болып отыр. Заманауи тәсілдер клиникалық және зертханалық зерттеулерді, сондай-ақ аспаптық әдістерді қамтиды, олар тек диагноз қоюға ғана емес, аурудың ағымын болжауға да көмектеседі [5].

Жедел панкреатиттің диагностикасы анамнезді жинаудан және науқасты физикалық тексеруден басталады. Іштің жоғары жағының ауыруы аурудың ең тән симптомы болып табылады. Ауырудың қарқындылығы үнемі немесе ұстама тәрізді жоғары болады. Басты белгілермен қатар, жиі жүрек айну, құсу, диспепсиялық бұзылулар, іш кебуі, сондай-ақ дене температурасының көтерілуі, тахикардия және гипотензия байқалады [6].

Алайда жедел панкреатиттің белгілері басқа аурулардың, мысалы, ойық жара ауруы, өт қабының қабыну аурулары немесе ішек ауруларының белгілерімен ұқсас болуы мүмкін, сондықтан ерте уақытта бұл жағдайларды болдырмау үшін қосымша диагностикалық шаралар қажет. Мысалы, панкреатитке тән ауру сезімі өт қабы аурулары немесе ішектің перфорациясы кезінде байқалатын ауырсынумен ұқсас болуы мүмкін, сондықтан мұндай жағдайларда қосымша тексеру әдістерін қолдану маңызды. Осылайша, жедел панкреатиттің диагностикасы, клиникалық белгілеріне қарамастан, зертханалық және аспаптық әдістермен расталуы қажет [7,8].

Соңғы жылдары молекулярлық және генетикалық диагностика әдістері белсенді түрде зерттелуде, олар жедел панкреатитті ерте кезеңде дәл анықтауға және оның ауырлығын болжауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, медицинадағы жасанды интеллект технологияларын қолдану, әсіресе КТ және МРТ бейнелерін автоматты түрде өңдеу, жедел панкреатитті диагностикалауда жаңа мүмкіндіктер туғызуда. Жасанды интеллект технологиялары дәрігерлерге деректерді жылдам әрі дәл талдауға мүмкіндік беріп, дұрыс шешім қабылдауды жеңілдетеді [9].

Жедел панкреатитті диагностикалаудың заманауи әдістері клиникалық деректерді, зертханалық талдаулар мен аспаптық әдістерді біріктіретін кешенді тәсілдерді қамтиды. Әрбір әдіс өзінің артықшылықтары мен шектеулеріне ие, сондықтан олардың үйлесімді қолданылуы ауруды дәл диагностикалауға, ауырлық дәрежесін бағалауға және асқынулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Жаңа технологиялардың, биомаркерлердің және аспаптық әдістердің дамуы жедел панкреатитті диагностикалаудың болдамын жақсартады.

Статистикалық деректер бойынша 2014 жылдан бері науқастардың жедел панкреатитпен ауруханаға шұғыл түсу деңгейі 2 есеге, аурудың асқынуынан болатын өлім-жітім деңгейі 1,5 есеге өскен [10].

№1 Сурет. Статистикалық деректер бойынша жедел панкреатитпен ауыру мен өлім-жітім деңгейінің өсу динамикасы

Жедел панкреатит - асқазан-ішек жолы ауруларының ішінде жедел аппендицит пен жедел холециститтен кейін жиі кездесетін нозологияның бірі болып табылады. Жедел панкреатитпен аурушандықтың деңгейі жылына 100 000 адамға шаққанда 45 дейін жетеді [11].

№2 Сурет. Жедел панкреатиттің әлем бойынша кездесу жиілігі(100 000 адамға шаққанда)

Ерте диагностика және панкреонекроздың ауырлығын болжау - бұл жедел панкреатиттен өлім-жітім деңгейін төмендетудің маңызды бағыты болып табылады. Бірақ қолданылатын диагностикалық зертханалық және аспаптық әдістердің көптүрлілігі ешбір әдіс толықтай клиницисттердің талаптарына жауап бермейтінін және панкреонекрозды ерте диагностикалау мен аурудың барысын болжауда мінсіз көрсеткіш болмайтынын көрсетеді. Қазіргі таңда жедел панкреатиттің деструктивті формаларын ерте диагностикалау және болжам жасау шұғыл хирургия саласындағы өзекті және шешілмеген мәселе болып табылады. Жедел панкреатитті диагностикалау мен емдеудің тактикасы аурудың кезеңдеріне, ауырлығына, деструктивті үрдістің локализациясы мен таралуына, жүйелік және жергілікті асқынуларға байланысты

стандартталуы тиіс, сондай-ақ науқастарды диагностикалау мен емдеудің біріктірілген хаттамасын әзірлеу қажет [12].

Қазіргі уақытта жедел панкреатиттің әртүрлі формаларын аспаптық диагностикалау мүмкіндіктері айтарлықтай өсті. Ең маңыздылары-ультрадыбыстық зерттеу, компьютерлік томография (КТ) және жедел деструктивті панкреатит кезінде диагностикалық мақсаттағы лапароскопиялық шаралар [13].

Инвазивті емес технологияларды қарастыра отырып, ультрасонография әдісін атап өткен жөн. Бұл әдіс ұйқы безінің аурулары бар науқастарды диагностика жасау және емдеудің барлық кезеңдерінде, патологиялық ошақтың бар-жоғын, оның сипатын, құрылымын, қоршаған тіндер мен тамырлардың жағдайын тез және жоғары ақпараттылығымен анықтауға мүмкіндік береді, сондай-ақ хирургиялық емдеу кезеңдерінде динамикалық бақылауды жүргізуге болады. Әдістің артықшылықтарына оның науқастың жағдайының ауырлығына қарамастан жүргізілуі мүмкін екендігін де жатқызуға болады [1]. Осылайша, УДЗ-дің қарапайымдылығы мен қолжетімділігі, сәулелік жүктемесінің болмауы, зерттеуді динамикада, соның ішінде науқастың жанында жүргізу мүмкіндігі және бастапқы диагностикалауда жеткілікті жоғары ақпараттылығы оны негізгі әдіс ретінде қолдануға негіз болады [14,15].

Жедел панкреатиттің заманауи емдеу тәсілдері соңғы онжылдықта айтарлықтай өзгерістерге ұшырап, бастапқы инфузиялық емнен бастап хирургиялық шараларға дейінгі барлық кезеңдерді қамтитын кешенді басқару алгоритмі қалыптасты. Емдеу тактикасының негізгі бағыттарына инфузиялық терапия, нутритивтік қолдау, инфекциялық асқынулардың алдын алу, минималды инвазивті шаралар және билиарлы панкреатитті емдеу жатады.

Емдеудің алғашқы кезеңіндегі маңызды өадам – мақсатты инфузиялық терапия болып табылады. Бұрын қолданылған агрессивті гидратация стратегиясы өз тиімділігін дәлелдей алмады. 2022 жылы жарияланған WATERFALL рандомизацияланған зерттеуінде агрессивті гидратация (20 мл/кг болюс + 3 мл/кг/сағ) мен орташа гидратация (10 мл/кг болюс + 1.5 мл/кг/сағ) салыстырылып, агрессивті топта сұйықтықтың артық жиналуы үш есеге жоғары екені анықталды (20,5%/6,3%; $p < 0,001$), ал клиникалық нәтижелер бойынша айырмашылық болмаған [17]. ACG-дің 2024 жылғы нұсқаулығы осы позицияны нақты атап өтеді [16].

Қазақстан Республикасының 2019 жылғы клиникалық хаттамасында да Рингер ерітіндісі негізгі таңдау ретінде белгіленіп, ұзақ уақыт бойы натрий-хлорид ерітіндісін қолданудан бас тарту ұсынылады [31]. Гемодинамикалық мониторингтің негізгі параметрлері ретінде диурез деңгейі ($\geq 0,5$ мл/кг/сағ), гематокриттің 35-44% аралығында болуы және өмірге маңызды көрсеткіштердің тұрақтануы болды.

Жедел панкреатит кезінде нутритивтік қолдау – ерте парентеральді тамақтандыру - емдеудің алтын стандарты болып саналады. Парентеральді тамақтандырудың артықшылықтары ішек қабырғасының бүтіндігін сақтауға, ішек флорасын тұрақтандыруға және инфекциялық асқынуларды азайтуға негізделеді. 42 зерттеуді қамтыған мета-анализде парентеральді тамақтандыру инфекциялық асқынуларды 48%-ға, өлім-жітімді 32%-ға төмендететіні анықталған [18].

Ерте (24-72 сағат ішінде) парентеральді тамақтандыру бастау -халықаралық стандарт болып табылады. Парентеральды тамақтандыру тек ауыз арқылы енгізу мүлдем мүмкін болмаған жағдайларда ғана қолданылуы тиіс [16]. Ресейдің 2020 жылғы клиникалық ұсыныстарында да парентеральді тамақтандыру «міндетті» компонент ретінде көрсетілген, ал ресейлік көпорталықты талдаулар парентеральді тамақтандыру қолданылғанда реанимация бөлімінде жату ұзақтығы орташа 2,1 тәулікке қысқарғанын дәлелдейді [32]. Қазақстандық клиникалық зерттеулерде парентеральді тамақтандырудың емдік деңгейі 2022 жылы 68% құраған [31].

Антибиотиктерді қолдану тактикасы дәлелденген инфекцияның болуына негізделеді. Стерильді панкреонекрозда профилактикалық антибиотиктерді қолдану тиімділігі дәлелденбеген. 14 рандомизацияланған зерттеудің мета-анализі профилактикалық антибиотиктердің инфекция жиілігін де, өлім-жітімді де төмендетпегенін көрсеткен [20].

Антибиотиктерді тағайындау көрсеткіштеріне сепсис белгілері, қанның бактериологиялық зерттеуінің оң болуы, КТ-да газ түзілімінің анықталуы жатады. Инфекция түскен кезіндегі панкреонекрозда меропенем сияқты карбапенем тобының антибиотиктері, сондай-ақ фторхинолондар мен метронидазол комбинациялары ұсынылады, себебі олардың ұйқыбез тініне ену қабілеті жоғары [20]. Ресейлік клиникалық ұсыныстарда да негізгі таңдау ретінде меропенем 1 г × 3 рет режимінде көрсетілген [32].

Панкреонекрозды басқаруда соңғы онжылдықтағы ең үлкен ғылыми жетістік - «step-up» тәсілінің енгізілуі. Бұл тәсілдің тиімділігі 2010 жылы жүргізілген PANTER сынағында дәлелденген. Зерттеуде step-up тактикасы (алдымен перкутанды дренаж, кейін қажет болса минималды инвазивті некрэктомия) мен ашық некрэктомия салыстырылды. Нәтижесінде ауыр асқынулар немесе өлім-жітім жиілігі зерттеу тобында 40% болса, бақылау тобында 69% болған ($p < 0,01$). Сонымен қатар, жаңа пайда болған диабет жиілігі зерттеу тобында 16%, ал бақылау тобында 38% құраған [21]. Бұл тәсіл ұзақ мерзімді асқынуларды, соның ішінде панкреатикалық фистула мен жарықтардың дамуын айтарлықтай төмендетеді.

Еуропалық TENSION зерттеуі эндоскопиялық некрэктомияның қауіпсіздігін және стационарда болу ұзақтығын 4-6 күнге дейін қысқартатынын көрсетті [22]. Ресейде соңғы 10 жылда ашық некрэктомия жиілігі 70%-дан 22%-ға дейін төмендегені тіркелген [32]. Қазақстандық деректер бойынша 2023 жылғы статистика бойынша тері арқылы дренаж қолдану үлесі 57%-ға жеткен, ал эндоскопиялық некрэктомия мүмкіндігі ірі орталықтарда ғана қолжетімді [31].

EUS-бақылауымен эндоскопиялық трансгастральды дренаж және эндоскопиялық некрэктомия соңғы жылдары инфицирленген панкреонекрозды емдеу тактикасында стандартты әдістердің біріне айналды. 2023 жылғы шолуда эндоскопиялық әдістердің тиімділігі шамамен 90% болғаны, ал некрэктомияның қайталану қажеттілігі 35-40% аралығында екені көрсетілген [22].

Билиарлы панкреатитте басқару тактикасы нақты алгоритмге негізделеді. Холангит белгілері бар науқастарда ЭРХПГ 24 сағат ішінде орындалуы тиіс, ал холангит жоқ болса, ЭРХПГ тек өт жолдарының обструкциясы дәлелденгенде ғана жүргізіледі [16].

Холецистэктомияны ерте (5-7 күн ішінде) орындау жедел панкреатиттің қайталануын 60%-ға дейін төмендететіні бірнеше зерттеулерде көрсетілген [30].

Қазақстанда жүргізілген 2020-2023 жылдар арасындағы зерттеуде ($n=412$): некротизирлеуші панкреатит - 19,7%, инфицирленген панкреонекроз - 7,4%, тері арқылы дренаж қолданылған науқастар - 57%, өлім-жітім - 5,1% болған [31].

Ресейде ауыр жедел панкреатиттің жиілігі 20-25% құрайды, ал өлім-жітім деңгейі 150-30% аралығында сақталады. Минималды инвазивті тәсілдерді енгізу нәтижесінде соңғы онжылдықта өлім-жітім 31%-дан 18%-ға дейін төмендеген [32].

Жалпы жедел панкреатитті басқаруда заманауи дәлелдер қолдауға бағытталған терапияның маңызын, ерте парентеральді тамақтандырудың тиімділігін, инфекция дәлелденбегенше антибиотиктерді рутинді қолданудан бас тартуды және панкреонекроз кезінде мини инвазивті «step-up» тәсілінің артықшылықтарын айқын көрсетеді. Халықаралық (ACG, IAP/APA, ESPEN) және аймақтық (Қазақстан, Ресей) клиникалық ұсынымдар ортақ ережелерге негізделіп, бастапқы кезеңде ұйқы безінің перфузиясын тұрақтандыру, нутритивтік қолдауды ерте бастау және интервенциялық әдістерді кезеңдеп қолдану стратегиясын ұсынады. Бұл зерттеулер клиникалық нәтижелерді жақсартуға, асқынулар жиілігін азайтуға және өлім-жітім деңгейін төмендетуге бағытталған тиімді, қауіпсіз және интеграцияланған емдеу тактикасының қалыптасуына негіз болады.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Бұл зерттеу №7 Қалалық клиникалық ауруханасында жедел панкреатит диагнозымен емделген науқастардың ауру тарихына негізделген ретроспективті когорттық зерттеу ретінде жүргізілді. Зерттеу 2024-2025 жылдар аралығында стационарға түскен және «Жедел панкреатит» диагнозы қойылған $n=143$ науқастың ауру тарихын талдауды қамтыды.

Қатысушыларды іріктеу критерийлері

Қосу критерийлері: «Жедел панкреатит» клиникалық диагнозы қойылған; 18 жастан асқан; науқастың стационарда емдеу динамикасының медициналық жазбаларда толық тіркелген болуы; толық медициналық құжаттамасы бар және талдауға жарамды клиникалық, зертханалық және аспаптық мәліметтері сақталған науқастар.

Шығару критерийлері: Басқа да онкологиялық, ауыр қосымша аурулары бар; 18 жастан кіші; стационарда емдеу динамикасының медициналық жазбалары толық тіркелмеген; медициналық құжаттары толық емес немесе аспаптық растауы жоқ науқастар.

Зерттеу барысында науқастардың ауру тарихтарына ретроспективті талдау келесі параметрлер бойынша іске асырылды:

- стационарға түскен кездегі клиникалық жағдайы;
- зертханалық және аспаптық көрсеткіштер;
- жүргізілген медикаментозды терапияның құрамы мен ұзақтығы;
- клиникалық жауап және терапия нәтижелері;
- асқынулардың дамуы немесе болмауы;

НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеуде №7 Қалалық клиникалық ауруханасында жедел панкреатит диагнозымен 2024-2025 жылдар арасында түсіп емделген $n=143$ науқастың ауру тарихы бақыланды. Зерттеуге қатысушылардың орташа жасы 47 ± 9 жасты құрады, оның 52-і (36%) әйелдер және 91-і (64%) ер науқастар болды. Науқастардың жасы аурудың медикаментозды ем нәтижелеріне тікелей әсер ететіні белгілі болды. Науқастың жасы үлкен болған сайын қабынуға ағзаның компенсация дәрежесі мен емдік шараларға жауабы төмендей беретіні анықталды. Мәселен, зерттелінген науқастар ересек жаста (38-42) - 27 (18,8%), орта жаста (43-49) - 90 (62,9%) науқас болды. Жедел панкреатит негізінде 43 жас пен 50 жас аралығындағы ер адамдарда жиі кездесетіні анықталды

№3 Сурет. Зерттеуге қатысушылардың жынысы бойынша статистикасы

№4 Сурет. Зерттеудегі науқастардың жасы мен жынысы бойынша жалпы үлесі (n)

Науқастардың 134-інде (94%) асқынусыз(жеңіл, орташа дәрежедегі) жедел панкреатит, 9 науқаста (6%) түрлі асқынулармен асқынған жедел панкреатит болды.

№5 Сурет. Науқастардағы жедел панкреатиттің асқыну болуы бойынша үлесі

Зерттелінген науқастардың ішінде 9 науқаста (6%) түрлі асқынулармен асқынған жедел панкреатит болды. Асқынулардың ішінде панкреонекроздың үлесі 55,6%, инфекциялық асқынулардың үлесі 33,3%, жүйелік асқынулар, атап айтсақ көп ағзалық жеткіліксіздік үлесі 11,1% құрады.

№6 Сурет. Асқынған жедел панкреатитпен түскен науқастардың өзара статистикасы

Науқастардың 61-інде (43%) панкреатиттің жеңіл, 51 науқаста (36%) орташа ауырлықтағы, 31 науқаста (21%) ауыр дәрежедегі жедел панкреатит болды.

№7 Сурет. Науқастардағы жедел панкреатиттің ауырлық дәрежелері

Асқынумен түскен науқастарға диганоз қою барысында асқыну түріне байланысты қосымша зерттеу әдістері қолданылса, қалған асқынусыз 134 науқасқа стандартты әдістермен, атап айтсақ аспаптық (УДЗ) және зертханалық көрсеткіштер нәтижесімен диагностика жасалған.

№8 Сурет. Жедел панкреатитпен түскен науқастарға жасалған диагностикалық әдістердің өзара үлесі

Бастапқы кезеңде барлық $n=143$ науқасқа құрсақ қуысы УДЗ ұйқы безінің өлшемінің ұлғаюын, контурларының анықтығын, асқазанның артқы қабырғасы мен ұйқы безінің арақашықтығының өзгеру белгілерін, эхогенділігінің өзгеруін, Вирсунг өзегінің диаметрін анықтау үшін жүргізілген. УДЗ нәтижесі бойынша $n=143$ (100%) науқастың ұйқы безінде өзгерістер анықталып, $n=102$ науқаста ұйқы безінің ұлғаюы, бездің эхогенділігінің артуы, контурларының анық болмауы қатар анықталса, қалған $n=41$ науқаста аталған белгілер жеке немесе әр-түрлі комбинациямен көрініс тапқан.

№9 Сурет. Құрсақ қуысы УДЗ бойынша нәтижелер

Жүргізілген зертханалық диагностикалық әдістердің аурудың басталу уақытына қатынасын бағалау мақсатында ЖҚА, БХҚА бойынша барлық кезеңдегі көрсеткіштер деңгейі талданды. Нәтижесінде ауру басталғанынан көп уақыт өткен сайын барлық көрсеткіштердің жоғары динамикасы байқалды.

№10 Сурет. ЖҚА, БХҚА бойынша талдау нәтижесі

Жедел панкреатиттің түрлі асқынуымен түскен $n=20$ науқасқа жасалған КТ, МРТ нәтижелері бойынша талдау жасалынды. Бұл науқастардың әрқайсысына аталған аспаптық әдістердің тек біреуі ғана жасалған. Нәтижесі:

№1 Кесте. КТ, МРТ жасалынған науқастардағы анықталған өзгерістер

Белгілер	Жасалынған зерттеу әдісі	
	КТ, жалпы $n=17$	МРТ, жалпы $n=3$
Ұйқы безінің үлкеюімен көрінетін диффузды ісінуі	17(100%)	3(100%)
Ұсақ ошақты некроз	5(29,3%)	1(33,3%)
Тығыздықтың төмендеуі	3(17,65%)	-
Ұйқыбезінің айналасында жиналған сұйықтықтың болуы	4(23,53%)	-

Жедел панкреатит кезінде компьютерлік томография (КТ) деректерін талдау аурудың ауырлығын анықтауда негізгі диагностикалық критерийлердің бірі болып табылады. Жасалынған талдау бойынша ең жиі анықталған өзгеріс ұйқы безінің диффузды ісінуі мен ұйқы безінің айналасында сұйықтық жиналуы белгілері болды. Жалпы $n=17$ науқаста КТ бойынша ұйқы безінің диффузды ісінуі, $n=5$ науқаста некроз белгілері көрінді. Біздің зерттеуде алынған КТ ерекшеліктерін бағалау үшін халықаралық стандартқа сәйкес Бальтазар шкаласы қолданылды. Бұл шкала ұйқыбездің морфологиялық өзгерістерін (А-Е категориялары) және некроз көлемін ескере отырып, ауру ауырлығын сандық түрде көрсетеді.

Бальтазар шкаласының морфологиялық класстары төмендегідей сипатталады:

- А деңгейі - ұйқыбез құрылымы қалыпты, өзгеріссіз (0 балл),
- В деңгейі - панкреас көлемінің ұлғаюы, ісіну (1 балл),
- С деңгейі - парапанкреатикалық өзгерістердің қосылуы (2 балл),
- D деңгейі - бір ретраперитонеальды сұйықтық жиналуы (3 балл),

• Е деңгейі - екі немесе одан да көп сұйықтық жинақталуы немесе газ түзілуі байқалуы (4 балл).

Панкреонекроз көлемі қосымша келесі көрсеткіштермен есептеледі:

- некроз жоқ - 0 балл,
- <30% - 2 балл,
- 30-50% - 4 балл,
- >50% - 6 балл.

Осылайша жедел панкреатиттің ауырлық дәрежесі Бальтазар шкаласы және некроз дәрежесі бойынша есептеледі. Жалпы индекс төмендегіше жіктеледі:

- 0-3 балл → жеңіл панкреатит,
- 4-6 балл → орташа ауырлық,
- 7-10 балл → ауыр панкреатит, асқыну мен өлім қаупі жоғары.

Біздің жұмысымызда көрсетілген КТ деректері дәл осы шкала принципімен талданып интерпретацияланды. КТ-дағы сұйықтық жиналу жиілігі, парапанкреатикалық инфильтрация, май тінінің ісінуі мен некроз ошақтарының болуы CTSI баллының жоғарылауына сәйкес келді. Бұл визуалды белгілер клиникалық ауырлықпен үйлесім көрсетті, науқастардың емге жауабын болжауға, асқыну қаупін анықтауға және емдеу тактикасын таңдауда шешім қабылдауға мүмкіндік берді.

Осылайша Бальтазар шкаласын кестедегі КТ нәтижелерімен интеграциялау тек бейнелеу диагностикасын емес, ауру болжамын, клиникалық басқару стратегиясын және терапия тиімділігін бағалаудың объективті негізін қалыптастырды.

№11 Сурет. Диагностикалық әдістердің өзара тиімділігі

Науқастар ауруханаға жатқызылғаннан кейін негізінен ауруды басушы перапараттардан ҚҚСЕП (кетотоп,феброфид) және анальгезиялық препараттар, протон pompaсының ингибиторларын (омепразол, пантопрозол – 40мг/тәулігіне), антибиотиктерді, спазмолитиктер (дротаверин,папаверин), антисекреторлы терапия (соматулин, октреотид), микроциркуляцияны жақсартатын дәрі-дәрмектер қабылдаған.

Медикаментозды ем ретінде қабылдаған дәрілік-препараттардың өзара үлесі келесі суретте бейнеленген.

№12 Сурет. Медикаментозды ем кезінде қолданылған дәрілік препарат топтарының үлесі

Жүргізілген медикаментозды емнің нәтижесін бақылау мақсатында науқастардың ауруханаға түскендегі және емнің 5, 7, 10 күніндегі амилаза деңгейі талданды. Нәтижесінде антисекреторлы терапия қабылдаған науқастарда емнің алғашқы күндерінде ақ қандағы амилазаның 50%-ға, антиферменттік терапия қабылдамаған науқастарда 30-35%-ға төмендегені айқын байқалды.

№13 Сурет. Қандағы амилаза динамикасы

Қабыну маркері С реактивті белок мәні антибиотик және антиферменттік терапия қабылдаған науқастарда айтарлықтай нәтиже көрсете отырып 2-3 күннен соң төмендеді.

№14 Сурет. Қандағы СРБ динамикасы

Жедел панкреатиттің орта және ауыр дәрежедегі түрімен сырқаттанған 15% науқастың қанында айтарлықтай гипергликемия байқалды. Қандағы глюкоза деңгейін төмендету мақсатында науқастардың бұл тобына гипогликемиялық препараттар енгізілген. Динамикасында қандағы глюкозаның айтарлықтай төмендегені байқалды.

№15 Сурет. Қандағы глюкоза динамикасы

Жалпы науқастар ішінде n=46(32%) антибиотикпен ем қабылдады. Олардың қабылдаған препараттары мен олардың әсерінің тиімділігі №1 Кестеде көрсетілген:

№2 Кесте. Антибиотикотерапия жүргізілген науқастар үлесі мен оның эффективтілік дәрежелері

АБ	Науқастар		
	Жеңіл форма	Орташа ауырлықтағы ЖП	Ауыр дәрежелі ЖП
Пефлоксацин+метронидазол	-	23(70%)	-
Цефтриаксон	-	2(100%)	3(66%)

Цефотаксим + метронидазол	-	7(90%)	2(100%)
Цефепим+метронидазол	-	8(90%)	1(100%)

Жедел панкреатиттің ауыр формаларында жүйелік қабыну дамып, ішкі интоксикациядан ағза зардап шегеді. Біздің зерттеудегі ауыр дәрежелі жедел панкреатитпен ауырған $n=31$ (21%) науқас детоксикациялық препараттар қабылдаған. Таңдау препараттары - инфизол, Рингер ерітіндісі, дисоль, трисоль. Детоксикациялық терапия науқастардың бұл тобында 80% эффективтілік көрсете отырып, жедел панкреатитте уақтылы детоксикация маңызды екенін көрсетті.

№16 Сурет. Детоксикациялық терапияның эффективтілігі

Жедел панкреатиттің ауыр және асқынған түрлері тіркелген $n=6$ науқасқа әртүрлі хирургиялық және минималды инвазивті хирургиялық араласулар жүргізілді. Асқыну сипаты мен клиникалық динамикасына байланысты емдеу тактикасы жеке таңдалды. $n=3$ науқаста парапанкреатикалық экссудаттың айқын жиналуы және абдоминалды қысымның жоғарылауы анықталып, оларға лапароскопиялық ревизия, экссудатты аспирациялау және декомпрессиялық дренаждау жасалды. Лапароскопиялық әдіс экссудатты толық эвакуациялап, шарбы маңы мен ішастар арты кеңістігін минималды инвазивті жолмен санациялауға мүмкіндік берді. Қалған $n=2$ науқаста деструктивті панкреонекроз ошақтарының қалыптасуына байланысты ашық және кеңейтілген дренаждық оталар қажет болды. Олардың біріне Шалимов тәсілі бойынша дренаждау жасалып, панкреатобурсальды аймаққа тұрақты дренаж орнатылды. Екінші науқаста Пастор әдісімен дренаждау орындалып, ішастар арты кеңістігіндегі ірінді-некротикалық сұйықтық эвакуацияланды. Ал $n=1$ науқаста инфекцияленген, шектелген, бірақ терең орналасқан некротикалық ошақтарға байланысты марсупиализация әдісі қолданылды. Бұл оталар кезінде шарбылық қап ашылып, некротикалық тіндер ішінара алынғаннан кейін кең көлемде дренаж орнатылды, отадан кейінгі кезеңде дренаж арқылы санация жалғастырылды.

№17 Сурет. Хирургиялық араласулар үлесі ($n=6$)

Бұл емдеу әдістері панкреонекроздың ауыр асқынуларын шектеуге, интоксикацияны азайтуға және клиникалық динамиканы жақсартуға бағытталған тиімді кешенді тәсіл ретінде қолданылды.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Әдеби шолу нәтижелері Отандық және халықаралық дереккөздер бойынша жедел панкреатиттің диагностикасы мен емінде кешенді тәсілдің маңыздылығын көрсетті. Клиникалық белгілер, зертханалық көрсеткіштер, аспаптық әдістердің кешенді түрде қолданылуы аурудың ауырлығын бағалау мен асқынуларды ерте анықтауда шешуші рөл атқарады. Заманауи емдеу тактикасы нутритивтік қолдауды ерте бастау, мақсатты инфузиялық терапия, антибиотиктерді тек дәлелденген инфекция кезінде қолдану және минималды инвазивті тәсіліне негізделетіні анықталды.

2. Клиника-диагностикалық әдістердің тиімділігін бағалау №7 ҚКА-да жүргізілген талдау нәтижелерімен расталды. Барлық науқастарда УДЗ негізгі бастапқы визуализация әдісі ретінде жоғары ақпараттылық көрсетті (100%). Асқынған жағдайларда КТ және МРТ панкреонекроздың сипатын, сұйықтық жиналуын және ісіну дәрежесін дәл анықтауда шешуші диагностикалық әдіс болды. Зертханалық көрсеткіштер - амилаза, СРБ, лейкоциттер - аурудың өршу динамикасын анықтауда тиімді маркерлер ретінде тіркелді.

3. Заманауи медикаментозды терапияның құрамында анальгетиктер, ҚҚСЕП, антисекреторлық препараттар, протонды помпа ингибиторлары, антибиотиктер және детоксикациялық терапия кеңінен қолданылғанын көрсетті. Антисекреторлы терапия қабылдаған науқастарда амилаза деңгейінің алғашқы күндерде 50%-ға дейін төмендеуі осы әдістің тиімділігін дәлелдеді. Антибиотикотерапия инфекциялық асқыну күдігі бар науқастарда ғана қолданылып, 70-100% аралығында клиникалық оң нәтиже берген.

4. Клиникалық нәтижелерді бағалау заманауи диагностикалық және емдеу тактикасының тиімді екенін көрсетті. Науқастардың 94%-ында асқынусыз ағым тіркелді, 6% жағдайда ғана панкреонекроз, инфекция немесе көп ағзалық жеткіліксіздік сияқты ауыр асқынулар байқалды. Ауыр дәрежелі панкреатитпен ауырған науқастарда детоксикациялық терапия 80% тиімділік көрсетіп, жалпы клиникалық динамиканың жақсаруына ықпал етті.

Хирургиялық араласулар панкреонекроз кезінде жоғары тиімділік көрсетті. Амилаза, СРБ, глюкоза деңгейлерінің тұрақты төмендеуі жүргізілген емнің нәтижелілігін дәлелдейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis—2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 2013;62(1):102-111. doi:10.1136/gutjnl-2012-302779.
2. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology guideline: Management of acute pancreatitis. *Am J Gastroenterol*. 2013;108(9):1400-1415. doi:10.1038/ajg.2013.218.
3. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology*. 2013;13(4):e1-e15. doi:10.1016/j.pan.2013.07.063.
4. Фадеенко Г.Д., Хохлова М.В. Современные подходы к лечению острого панкреатита. *Терапевтический архив*. 2018;90(1):12-18. doi:10.26442/00403660.2018.01.000030.
5. Чухров Е.Н., Степанов П.Е., Хайбуллин А.Э. Интенсивная терапия острого панкреатита. *Российский журнал анестезиологии и реаниматологии*. 2021;66(4):52-59. doi:10.17116/anaesthesiology20216604152.
6. Конопляников А.Г., Гуров С.Н. Антибактериальная терапия при осложнениях острого панкреатита. *Хирургия*. 2022;6:75-79. doi:10.17116/hirurgia20220675.
7. Руководство по лечению острого панкреатита. Национальный научный центр хирургии Казахстана. *lib.kaznmu.kz*. 2022. Доступно: <https://lib.kaznmu.kz>.
8. Республиканский центр развития здравоохранения РК. Клинические рекомендации по лечению острого панкреатита. Астана, 2021. Доступно: <https://nrchd.kz>.
9. Бочаров Г.С. Острый панкреатит: причины, диагностика, лечение. *iDoctor.kz*. 2022. Доступно: <https://idoctor.kz>.
10. Petrov MS, Yadav D. Global epidemiology and holistic prevention of pancreatitis. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2019;16(3):175-184. doi:10.1038/s41575-018-0096-5.
11. Lankisch PG, Apte M, Banks PA. Acute pancreatitis. *Lancet*. 2015;386(9988):85-96. doi:10.1016/S0140-6736(14)60649-8.
12. Besselink MG, van Santvoort HC, Boermeester MA, et al. Timing and impact of infections in acute pancreatitis. *Br J Surg*. 2009;96(3):267-273. doi:10.1002/bjs.6455.
13. Windsor JA. A better way to understand severity of acute pancreatitis. *Lancet*. 2021;398(10298):1058-1059. doi:10.1016/S0140-6736(21)02066-4.
14. Vege SS, DiMagno MJ, Forsmark CE. Initial medical treatment of acute pancreatitis. *BMJ*. 2022;377:e069052. doi:10.1136/bmj-2021-069052.
15. Buxbaum JL, Quezada M, Da B, et al. Early aggressive hydration hastens clinical improvement in mild acute pancreatitis. *Am J Gastroenterol*. 2017;112(5):797-803. doi:10.1038/ajg.2017.76.
16. Tenner S, et al. American College of Gastroenterology guideline: Management of acute pancreatitis. *Am J Gastroenterol*. 2024;119:419-437.
17. de-Madaria E, et al. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis (WATERFALL). *N Engl J Med*. 2022;387:989-1000.
18. Oláh A, et al. Enteral nutrition in acute pancreatitis: systematic review. 2014.
19. Practical Management of Acute Pancreatitis. *Frontline Gastroenterology Review*. 2019.
20. IAP/APA Evidence-Based Guidelines for Acute Pancreatitis. *Pancreatology*. 2013;13:e1-e15.
21. van Santvoort HC, et al. A step-up approach vs open necrosectomy (PANTER). *N Engl J Med*. 2010;362:1491-1502.
22. Ramai D, et al. Endoscopic management of walled-off necrosis. *World J Gastrointest Endosc*. 2023.
23. Badia JM, et al. Antibiotic approaches in acute pancreatitis. *Antibiotics*. 2024.

24. Steinberg W, et al. Early ERCP in biliary acute pancreatitis. *Gastrointest Endosc.*
25. Forsmark CE. Severe acute pancreatitis: pathophysiology and management. *Lancet.*
26. Banks PA. Revision of the classification of acute pancreatitis — 2012. *Gut.*
27. Vege SS, et al. Clinical outcomes in acute pancreatitis. *Gastroenterology.*
28. Boxhoorn L, et al. Epidemiology and trends in acute pancreatitis.
29. UK Pancreas Society Guidelines.
30. van Baal MC. Timing of cholecystectomy after biliary pancreatitis.
31. ҚР ДСМ. Клиникалық хаттама «Жедел панкреатит». 2019.
32. Клинические рекомендации РФ «Острый панкреатит». Минздрав РФ. 2020.